

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini boshqarishning.....	749
dolzarb masalalari	
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muammo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

O'ZBEKISTONDA XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li

Yuksalish Maktabi Ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy islohotlar davrida milliy iqtisodiyotning tarmoq tarkibi samaradorligini yanada oshirishda xizmat ko'rsatish sohasida investitsion jarayonlarni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi muhokama qilinadi. Shuningdek, rivojlangan davlatlar iqtisodiyotida investitsiyalarni moliyalashtirish yo'nalishlari bilan bog'liq xulo-salar va takliflar berilgan. Kalit so'zlar: jahon iqtisodiyoti, rivojlangan davlatlar, xizmat ko'rsatish sohasi, xususiy sektor, davlat-xususiy sherikligi, loyiha, model, infratuzilma, milliy iqtisodiyot, moliyalashtirish manbalari, xorijiy investitsiya.

Kalit so'zlar: Xizmat ko'rsatish sohasi, iqtisodiy mexanizmlar, xalq xo'jaligi, korxonalar, Globallashuv, bozor mexanizmlari, innovatsiya, narx, soliq.

Abstract: This article discusses the importance and relevance of the development of investment processes in the service sector in order to further increase the efficiency of the network structure of the national economy in the period of economic reforms. Also, conclusions and proposals related to the directions of investment financing in the economy of developed countries are given. Keywords: world economy, developed countries, service sector, private sector, public-private partnership, project, model, infrastructure, national economy, sources of financing, foreign investment.

Key words: Service sector, economic mechanisms, national economy, enterprises, Globalization, market mechanisms, innovation, price, tax.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность и актуальность развития инвестиционных процессов в сфере услуг в целях дальнейшего повышения эффективности сетевой структуры национальной экономики в период экономических реформ. Также даны выводы и предложения, связанные с направлениями финансирования инвестиций в экономику развитых стран. Ключевые слова: мировая экономика, развитые страны, сфера услуг, частный сектор, государственно-частное партнерство, проект, модель, инфраструктура, национальная экономика, источники. финансирования, иностранных инвестиций.

Ключевые слова: Сектор услуг, экономические механизмы, национальная экономика, предприятия, Глобализация, рыночные механизмы, инновации, цена, налог.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiyalash va innovatsion rivojlantirish sharoitlarida hamda mam-lakat iqtisodiyotining jahon iqtisodiyotiga tobora integratsiyalashuvi kuzatilayotgan holatda xizmat ko'rsatish sohasida investitsiyalash jarayonlarining jahon tajribasini faol o'rganish va tatbiq etish dolzarb hisoblanadi. Muvaffaqiyatli jahon tajribasining ko'rsatishicha, innovatsiyalarning tobora katta qismi tadbirkorlik sohasida yaratilmoqda. Ushbu korxonalar, avvalo yirik korporatsiyalar

bo'lib, ular fundamental va amaliy tavsifdagi tadqiqotlarni tashkil etish, moliyalashtirish va tijoratlashtirish bilan kichik ilmiy sig'imga ega korxonalar innovatsion izlanishlari natijalarini umumlashtiruvchi yirik loyihalarni ishlab chiqish, yangi g'oya va bozorlarni global miqyosda qidirish, dunyoning turli mamlakatlarida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish bilan shug'ullanishadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xizmat ko'rsatish sohasidagi iqtisodiy mexanizmlarning nazariy asoslari Iqtisodiy mexanizmlarning ta'rifi va mohiyati nimadan iborat?

Jan Furastye o'zining «XX asrning buyuk umidi» (1949) asarida xizmat ko'rsatishga asoslangan iqtisodiyotga o'tishni ijtimoiy taraqqiyot belgisi sifatida ta'riflagan. Uning ishi xizmat ko'rsatish ustunlik qiladigan iqtisodlar yanada rivojlanganligini taklif qilish orqali uch sektor nazariyasini kengaytirdi.

Uilyam J. Baumol o'zining «baumolning tannarxi kasalligi» asari bilan mashhur bo'lib, unda xizmat ko'rsatish sohasida, ayniqsa, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi ko'p mehnat talab qiladigan sohalarda ish haqi unumdorlikning past o'sishiga qaramasdan, nima uchun oshib borayotganini tushuntiradi. Bu ish xizmat ko'rsatish iqtisodiyoti va davlat siyosati uchun muhim ahamiyatga ega.

Daniel Bell «Postindustrial jamiyatning kelishi» (1973) asarida ilg'or iqtisodlar bilim va axborot xizmatlariga alohida e'tibor qaratib, tovar ishlab chiqarishdan xizmatlarga o'tmoqda, degan g'oyani ilgari surdi. Uning ta'kidlashicha, xizmatlar, ayniqsa ta'lim, sog'liqni saqlash va axborot sohalari kelajakdagi iqtisodlarda ustunlik qiladi.

Richard Florida «Ijodiy sinf» kontseptsiyasi xizmat ko'rsatish sohasini, ayniqsa texnologiya, ta'lim va san'at kabi sohalarni shaharlardagi iqtisodiy o'sishning asosiy omillari sifatida ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari xizmat ko'rsatish sohasida bilim va ijodkorlikning rolini ta'kidlaydi.

Jon V. Kendrik xizmat ko'rsatish sohasidagi unumdorlikni o'lchashga e'tibor qaratdi, bu ishlab chiqarish bilan solishtirganda qiyin soha. Uning 1960 va 1970 yillardagi faoliyati xizmatlarning iqtisodiy natijalarini qanday hisobga olishni o'rganib, ularning iqtisodiy o'sishdagi rolini yaxshiroq tushunishga yordam berdi.

Viktor R. Fuchs sog'liqni saqlash bo'yicha iqtisodchi bo'lib, AQSH iqtisodiyotida xizmatlarning rolini keng o'rgangan. Uning 1968-yilda chop etilgan «xizmat iqtisodiyoti» kitobi rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar, xususan, sog'liqni saqlash, ta'lim va shaxsiy xizmatlar asosiy iqtisodiy faoliyatga aylanib borayotganini birinchilardan bo'lib ta'kidlagan.

Robert Gordonning ishi AQSH iqtisodiyotida mahsuldorlikni oshirishga qaratilgan. U xizmat ko'rsatish sohasida, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim kabi sohalarda mahsuldorlik o'sishining sekinlashishini tahlil qilib, AQSH iqtisodiyotining kelajagi haqidagi bahslarga hissa qo'shdi.

Jozef Payn va Jeyms Gilmore ushbu biznes nazariyotchilari «The Experience Economy» (1999) kitobining mualliflari bo'lib, unda xizmatlar shunchaki tovarlar yoki asosiy xizmatlar emas, balki tajribani taqdim etish uchun rivojlanayotganini ta'kidlaydi. Ularning ishi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy iqtisodiyot tobora unutilmas tajribalarni yaratishga, xizmat ko'rsatish sohasini tashkil etuvchi chegaralarni kengaytirishga asoslangan.

Ushbu tadqiqotchilar xizmat ko'rsatishga asoslangan iqtisodiyotning tuzilishi, o'sishi va muammolari haqidagi tushunchamizni shakllantirdilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida maqsadli so'rovlar o'tkazilib, kichik tadbirkorlar va iste'molchilar bilan intervyular olib boriladi. Shuningdek, mahalliy va global tadbirkorlik statistikalarini tahlil qilish rejalashtiriladi.

Ma'lumotlar yig'ish jarayoni so'rov va intervyular orqali amalga oshiriladi, va yig'ilgan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilinadi. Natijalar hisobot shaklida taqdim etilib, grafiklar orqali ko'rsatilib, olingan natijalar muhokama qilinadi. Kichik tadbirkorlikning

rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar aniqlanadi va raqobatbardoshlikni oshirishga oid tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda sanoati rivojlangan davlatlar ilmiy-innovatsion rivojlanishining uch asosiy modeli turini ajratib ko'rsatish mumkin:

- ilmiy sohada yetakchilik qilishga, ilmiy-ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini qamrab oluvchi yirik miqyosdagi maqsadli loyihalarni amalga oshirishga ixtisoslashgan hamda mudofaa sohasida muayyan ulushdagi ilmiy-innovatsion salohiyatga ega davlatlar (AQSH, Angliya, Fransiya);

- ilmiy yangiliklarni joriy etishga, qulay innovatsion muhitni yaratishga va butun iqtisodiyot tizimini oqilona-lashtirishga ixtisoslashgan davlatlar (Germaniya, Shvetsiya, Shveysariya);

- innovatsion infratuzilmani rivojlantirish orqali ilmiy yangiliklarni rag'batlantirishga, jahon fan-texnika taraqqiyoti yutuqlarini o'zlashtirishni ta'minlashga va ilm-fan va texnika sohasida turli bo'limlar faoliyat-larini muvofiqlashtirishga ixtisoslashgan davlatlar XX asr oxiri va XXI asr boshlarida barcha tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar innovatsion faolligining mazmuni va miqyosi oshishi umumiy global tendensiyaga aylandi.

Uning o'ziga xos xususiyati shundaki, ilm-fan sohasiga kiritilayotgan qo'yilmalar hajmiga ko'ra davlatlar farqlanishi moliyalashtirish man-balariga ko'ra kapital qo'yilmalar tarkibiy tuzilmasining tasniflanishida ham, iqtisodiyot uchun yangi bilimlarni olish manbalarida ham namoyon bo'ladi: kapital qo'yilmalar hajmining o'sishi bilan nobudjet moliyalashtirish manbalarining ahamiyati ham ortib boradi va ilmiy tadqiqotlar konsentratsiyasi yo'nalishining davlat sektoridan biznes-tuzilmalar tomoniga o'zgarishiga olib keladi. Jumladan, ilmiy sohaga kiritilayotgan qo'yilmalar hajmi YAIMga nisbatan 3,0 %ga yaqinni tashkil etadigan davlatlarda moliyalashtirishning asosiy manbasi bo'lib, tadbirkorlik sektori hisoblanadi. Bu jami qo'yilmalarning 2/3 qismini tashkil etadi. Bunday davlatlarda (AQSH, Yaponiya, Shveysariya va Shvetsiya) ilmiy faoliyat faol tarzda xo'jalik yurituvchi subyektlar doirasida amalga oshiriladi va 70,0 foizdan ortiqroq ilmiy natijalar iqtisodi-yotning aynan ushbu sektorida yaratiladi, fundamental ilmiy soha esa bozorga ilmiy-texnika mahsulotlarining atigi 1/6 qismini taklif etadi. Ilmiy-tadqiqot faoliyatiga xarajatlar YAIMga nisbatan 1,0 %dan kamroqni tashkil etadigan davlatlar guruhida esa teskari vaziyatni ko'rishimiz mumkin: bunday davlatlarda ilmiy soha ta'minoti asosan davlat manbalari hisobidan amalga oshiriladi.

Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega davlatlarda ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish va amaliyotga joriy etishga yo'naltirilgan ilmiy natijalarni olishda tadbirkorlik sektori nisbatan faol hisoblanadi. Ya'ni, iqtisodiyotning ushbu sektorida xususiy tadqiqot ishlariga ustuvorlik beriladi va bu investitsiyalarning yuqori samaradorligini ta'minlaydi. Mutaxassislarining ma'lumotlariga ko'ra, sanoati rivojlangan davlatlarda xususiy kompaniyalarning innovatsion faoliyati qat'iy maqsadga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi va 27,0 %ga yaqin ilmiy loyihalar yuqori iqtisodiy natijalar bilan amalga oshiriladi. Umumiy holatda esa, tugallangan ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruk-torlik ishlari bosqichidan boshlanuvchi atigi 0,03 % g'oyalar va 0,8 % loyihalar yakunida ijobiy moliyaviy natija keltiradi. Hozirgi vaqtda Yevropa Ittifoqi davlatlarida innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning vositalaridan biri – bu Yevropa ilmiy hamjamiyatini tashkil etish loyihasi hisoblanib, uning maqsadi Yevropa va milliy ilmiy siyosatning uzviy o'zaro aloqalariga, bilim va ma'lumotlar almashinuviga asoslanib, Yevropa Ittifoqi davlatlari ilmiy salohiyati va moddiy resurslaridan maksimal samarali foydalanish hamda YeEI davlatlari hudu-dida olimlarning erkin harakatlanishini ta'minlash hisoblanadi. Jahon tajribasi ko'rsatishicha, iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda davlat buyurtmalari iqtisodiy qo'llab-quv-vatlash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muntazam iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish tizimining bir elementi sifatida keng qo'llaniladi.

Davlat buyurtmalarini joylashtirish va bajarishning xo'jalik mexanizmi sifatida davlat buyurtmalari bozori namoyon bo'ladi. Ushbu bozorda shartnomalar tizimi orqali davlat-buyurtmachi

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

bilan turli mulkchilik shaklidagi xo‘jalik subyektlari o‘rtasida iqtisodiy va shartnomaviy aloqalar o‘rnatiladi va amalga oshiriladi. Umumiy qabul qilingan bozor mexanizmlari va institutlari bilan birga davlat buyurtmalari bozori maxsus tashkil etilgan institutlarga ham ega bo‘lib, ular xo‘jalik aloqalarining o‘ziga xos xususiyatlarini, birinchi navbatda, maxsus me‘yoriy-huquqiy baza, nazorat qilish instituti, bozorni turli darajalarida boshqarishning tarkibiy tuzilmalari: federatsiya, hududiy va mahalliy darajalarda belgilaydi.

Jahon tajribasi ko‘rsatishicha, davlat buyurtmalari to‘g‘risida qonunchilikning rivojlanishi va shartnomaviy munosabatlar mexanizmining takomillashib borishi bilan davlat buyurtmalarini rejalashtirish, joylashtirish va bajarish bo‘yicha faoliyatlarni tashkil etuvchi institut sifatida davlat shartnomalari tizimining shakllanishi sodir bo‘ladi.

AQSHda Federal shartnomalar tizimi qisqa, o‘rta va uzoq muddatli davlat iqtisodiy dasturlarini amalga oshirish maqsadlarida federal hukumat moliyaviy resurslarini qayta taqsimlashning asosiy mexanizmi bo‘lib hisoblanadi. Davlat tovar va xizmatlar bozorida har yili AQSH iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida ishlab chiqariladigan tovar va xizmatlarning 20,0 foizga yaqini realizatsiya qilinadi. 2000-yillarda federal hukumatning tovar va xizmatlar xaridiga xarajatlari 700-800 mlrd. dollarni tashkil etgan bo‘lib, bu federal budjetning uchdan bir qismidan ortiqroqni tashkil etgan.

Har yili davlat buyurtmalari hajmi 1,5-1,7 trln. dollarga yetadi yoki bu jami sanoat buyurtmalari hajmining 20,0 %ini tashkil etadi. Aholi va harbiy sohaga mo‘ljallangan yangi texnologiyalarni yaratish hamda ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari dasturlarini amalga oshirish va qurilish sohasi uchun har yili har birining qiymati 5 mingdan 2 mlrd. dollargacha bo‘lgan 1,5-2,0 mln. davlat shartnomalari rasmiylashtiriladi.

AQSHda davlat shartnomasi tovar yetkazib berish, ish, xizmat ko‘rsatish, ilmiy-tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlarni ishlab chiqish kabilarni ifodalovchi iqtisodiy-huquqiy hujjat hisoblanib, ijro etuvchi yoki mas‘ul organlar timsolida davlat va pudradchi-korxonalar o‘rtasida mufassal qismlarga bo‘lib yozilgan kelishuvni ifodalaydi, tomonlarning o‘zaro majburiyatlarini, mas‘uliyatini, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan chek-lovlarni, tomonlarning mulkiy va mulkiy bo‘lmagan huquqlarini o‘zida mujassamlashtiradi. U tanlov asosida tuzilishi zarur hisoblanib, tanlov qat‘iy o‘rnatilgan tartib va bosqichlardan iborat bo‘lishi lozim. Iqtisodiyotni va fan-texnikani tartibga solish va rejalashtirish vositasi sifatida davlat buyurtmasidan foydalanish bilan birga davlat barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash, muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni hal qilishda xususiy tadbirkorlik salohiyatini ham jalb qiladi. Iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarga xos bo‘lgan innovatsiyalarni investitsiyalashning nisbatan harakatchan shakli bo‘lib venchurli kapital hisoblanadi.

Hozirgi kunda bir-biridan farq qiluvchi ayrim xizmatlar toifalarini ajratish tendensiyasi mavjud va ushbu toifalar bo‘yicha xizmatlarni quyidagicha tasniflash mumkin (1-jadval).

Xizmatlarning har xil turlarida nomoddiy va moddiy elementlarning nisbati bir xil emas, bu an‘anaviy va noan‘anaviy xizmatlarni ajratib olishga imkon beradi. Shuni ta‘kidlash kerakki, turli xil xizmatlarning moddiy va nomoddiy elementlari o‘rtasida turli xil nisbatlar mavjud: moddiy mahsulotning tegishli xizmatlar bilan kombinatsiyasi (masalan, kompyuterni sozlash, ta‘mirlash, internetga ulanish xizmatlari bilan); oziq-ovqat xizmatlari (masalan, restoranda ovqatlanish narxi 30% bo‘lishi mumkin, qolganlari oziq-ovqat sotib olish, ovqat tayyorlash, dasturxon bezash, xonasini ijaraga olish, bino va xona dizayni, avtomobil turargohi, san‘atkorlar xizmatlariga to‘g‘ri keladi); kasallar, qariyalar, nogironlar, bolalar va boshqalarni parvarish qilish bo‘yicha «Sof xizmatlar», deb nomlangan xizmatlar.

Tavakkalchilikka asoslangan moliyalashtirish an‘anaviy xo‘jalik yuri-tishning chegaralarini kengaytiribgina qolmasdan, balki innovatsion faoliyatni takomillashtirish va butun bir iqtisodiy tizim faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradigan investitsion mexanizmning yangi turini yuzaga keltiradi. Bugungi kunda jahonda uchta asosiy venchurli kapital bozorini ajratib ko‘rsatish mumkin – AQSH va Kanada, Janubiy-sharqiy Osiyo, Yevropa. Venchurli biznesning zamonaviy tarixi

AQSHda o'tgan asrning 50-60 yillarida istiqbolli hisoblangan ilg'or texnologiyalarni, eng avvalo, kompyuter texnologiyalarini (Silikon vodiysi kompaniyalari) ishlab chiqarish va amalga oshirishga yo'naltirilgan kichik va o'rta xususiy korxonalar rivojlanishning dastlabki bosqichlarida moliyalashtirish uchun unchalik yirik bo'lmagan kapital oqimini shakllantirishdan boshlangan edi.

1-jadval

Xizmatlarning muayyan tasnifiy belgilari bo'yicha turlarga ajratilishi²

№	Xizmatlarning tasnifiy belgilari	Xizmatlar turlari
1.	Xizmatlarning turlari bo'yicha	Ishlab chiqarish; taqsimlash; kasbiy; iste'mol (ommaviy); ijtimoiy.
2.	Moddiy-buyum mazmuniga ega xizmatlar	Moddiy ishlab chiqarish xizmatlari; nomoddiy xizmatlar.
3.	O'ziga xos xususiyatlariga ko'ra	Yangi iste'mol qiymatini yaratuvchi; tovarlarning iste'mol xususiyatini tiklovchi xizmatlar; shaxsiy tavsifdagi xizmatlar.
4.	Sezuvchanlik darajasi bo'yicha	Obyekt sifatida insonga yo'naltirilgan seziluvchan xizmatlar (sog'liqni saqlash, restoran, kafe, yo'lovchi transporti); obyekt sifatida tovarlar va buyumlarga yo'naltirilgan seziluvchan xizmatlar (kimyoviy tozalash, jihozlar ta'mirlash); inson tafakkuriga yo'naltirilgan sezilmaydigan xizmatlar (ta'lim, radioeshittirish, teatr, muzey); sezilmaydigan aktivlar bilan bog'liq sezilmaydigan xizmatlar (huquqiy, sug'urta maslahat).
5.	Ishlab chiqaruvchining xarakteriga bog'liqligi bo'yicha	Insonlarga taqdim qilinadigan xizmatlar; mashina va mexanizmlarga taqdim qilinadigan xizmatlar.
6.	Xizmatlarni ko'rsatish vaqtida mijozlarning ishtirok etishiga bog'liqligi bo'yicha	Mijozning ishtirokini talab qiluvchi xizmatlar (kosmetolog, vrach); mijozning ishtirokini talab qilmaydigan xizmatlar (adabiyotlarni qidirish, maishiy xizmat buyumlarini ta'mirlash).
7.	Iste'molchilarning motivatsiyasiga bog'liq holdagi xizmatlar	Insonlarning shaxsiy zaruratini qondirishga mo'ljallangan xizmatlar (ta'lim, madaniyat, sport); korxonalar va tashkilotlarning jamoaviy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan xizmatlar (ishbilarmonlik tavsifdagi xizmatlar); ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirilgan xizmatlar.
8.	Ishlab chiqaruvchilarning motivatsiyasiga bog'liq holdagi xizmatlar	Maqsadi foydaga yo'naltirilgan tijorat xizmatlari; muayyan ijtimoiy samarani olishga yo'naltirilgan muhtojlarga yordam berish bo'yicha xizmatlar.
9.	Xizmat ko'rsatish shakllari bo'yicha	Tomonlarning kelishuv shartlari bilan muvofiqlikda xizmatlar olish huquqini taqdim qiluvchi hujjatga asoslangan xizmatlar; Ish, dam olish, turarjoylari bo'yicha; vaqt oralig'ida amalga oshiriladigan shoshilinch xizmatlar; o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish.
10.	U yoki bu tarmoqqa tegishiligidan ko'ra	Sog'liqni saqlash, ta'lim, maishiy, kommunal, turizm, ko'chmas mulk sohasidagi, bank, axborot, moliyaviy va boshqa turdagi xizmatlar.
11.	Samaradorlikni oshirishga ta'siri bo'yicha	Progressiv xizmatlar; subyektiv xususiyatga ega xizmatlar; individual xizmatlar.

Hozirda jahondagi jami venchurli investitsiyalar hajmining teng yarimi AQSH hissasiga to'g'ri kelmoqda. Venchurli biznes aksionerlik kapitaliga to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar tarmog'ining bir segmenti hisoblanadi, lekin uning ahamiyatini baholash birmuncha qiyinchilik tug'diradi, chunki riskli kapital kichik innovatsion korxonalar mavjud bo'lishining dastlabki bosqichlarida g'oyadan to mahsulotning bozorga chiqishi va mustahkam o'rin egallashigacha bo'lgan davrda moliyaviy qo'llab-quvvatlashning amalda asosiy manbai bo'lib hisoblanadi. Investitsiyalarni amalga oshirish bosqichiga bog'liq holda venchurli fondlarning ixtisoslashuvi mavjud bo'ladi. Jumladan, AQSHda dastlabki bosqich fondlari faoliyat yuritib kelmoqda, ular kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi davrida tadbirkorlikning alohida tarmog'i sifatida shakllandi va ushbu yo'nalishning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun kuchli turtki berdi. Hozirgi vaqtda ham AQSHda venchurli investitsiyalar uchun nisbatan yuqori qiziqishga ega tarmoq sifa-tida kompyuter texnologiyalari tarmog'i oldingi o'rinlarni egallab kelmoqda.

Ushbu tarmoq doirasida investorlar va venchurli sarmoyadorlarning qiziqishi eng yuqori bo'lgan yo'nalish – bu internet-texnologiyalar, xususan, elektron biznesga ixtisoslashgan kompaniyalar hisoblanadi. G'arbiy Yevropa davlatlarida esa venchurli investitsiyalar tarmoqlar o'rtasida nisbatan teng taqsimlanishga ega hisoblanadi va rivojlanish dasturlarini moliyalashtirish jarayoni kompaniyalarning keng tarmog'ini qamrab oladi. U faqatgina yuqori texnologiyalarni joriy etgan firmalar bilan chegaralanib qolmaydi.

Venchurli investitsiyalar uchun kapital korporativ va individual investorlar – «biznes-angellar» tomonidan taqdim etiladi. Korporativ sektorning asosiy qismini mustaqil venchurlik fondlari (kompaniyalar, firmalar) tashkil qilib, odatda ular o'zida hamkorlikni, sherikchilikni ifodalaydi. Hamkorlik kapitalining asosiy qismi AQSHning davlat va xususiy pensiya fondlari mablag'lari hisobiga shakllanadi. Bundan tashqari bu jarayonda tijorat va investitsion banklar, sug'urta kompaniyalari, davlat va xayriya fondlari, korporatsiyalar, jismoniy shaxslar ham faol ishtirok etishadi. Individual venchur kapitali bozorining kichik innovatsion biznesni rivojlantirish va umuman iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashdagi rolini quyidagilar orqali ifodalash mumkin:

- individual venchur kapitali kichik korxonalar rivojlanishining dastlabki bosqichlarida institutsional venchur fondlariga nisbatan muayyan hajmda ko'proq moliyalashtiradi;

- muayyan darajada investitsion loyihalarni baholash tajribasiga ega bo'lgan «biznes-angellar» investitsiyalarni kiritish yoki rad javobi berish bo'yicha qarorni institutsional venchur fondlariga nisbatan qisqa muddatlarda qabul qilishadi va bu butun bir kichik innovatsion biznesni moliyalashtirish jarayonini yanada harakatchan qiladi;

- moliyalashtirishning ushbu shakli nisbatan egiluvchan hisoblanadi va bir vaqtning o'zida aksionerlik kapitali, kredit resurslari yoki har ikkalasining muayyan tarkibiy aralashmasiga ega bo'lgan investitsiyalarni namoyon etishi mumkin;

- «biznes-angellar» institutsional sektordagi venchurli sarmoyadorlarga nisbatan moliyalashtirilgan firma-larda ko'proq darajada «Hands-on management» tizimini amalga oshiradilar, bunda ular boshqaruvni, marketing strategiyasini, aloqlarni o'rnatishni, biznes rejalashtirishni va shu kabilarni rivojlantirish bo'yicha kompleks qo'llab-quvvatlashni amalga oshiradilar. Bu keyinchalik ushbu firmalarga boshqa manbalardan, avvalo boshqa venchur fondlaridan moliyaviy mablag'lar jalb qilish imkonini osonlashtiradi;

- ko'pchilik holatlarda «biznes-angellar» o'z geografik hududlari doirasida investitsiyalashni amalga oshiradi va buning sababini investitsiyalarni kiritgan korxonalar faoliyatida kundalik ishtirok etishning zarurligini hisobga olgan holda tushuntirish mumkin. Bu esa hududlarda moliyaviy mablag'larning nisbatan teng taqsimlanishiga, moliyaviy mablag'larning kichik biznesni rivojlantirish uchun sarflanishiga va pirovard natijada hududiy rivojlanishning yanada jadalroq amalga oshishiga imkon beradi. AQSH va Kanada an'anaviy tarzda birinchi navbatda yangi va juda yosh innovatsion obyektlarni moliyalashtirishga ixtisoslashgan. Ularning investitsion siyosatida jiddiy o'zgarishlar o'tgan asrning 80-yillarida sodir bo'ldi. Ya'ni, venchur kapitali bozoriga yirik pensiya fondlarining kirib kelishi natijasida ortiqcha pul massasining yuzaga kelishi va sifatli loyihalar sonining yetarli emasligi sharoitida amalga oshirilgan bir qator investitsiyalar keyinchalik yirik yo'qotishlarga olib keldi. Shu sababli ba'zi investorlar korxonalarini rivojlantirishning dastlabki bosqichlarini moliyalashtirishni to'xtatishdi va tavakkalchiligi nisbatan kamroq bo'lgan ancha keyingi boschiqlardagi loyihalarni moliyalashtira boshladilar.

Bir qator firmalarni alohida bitmlar moliyalashtira boshladi, boshqalari esa o'z investitsion strategiyasi chegaralarini kengaytirishdi va yangi faoliyat sohalarida (masalan, biotexnologiyalar) foydali loyihalarni qidira boshlashdi. Bunday siyosatning amalga oshirilishi o'tgan asrning 90-yillariga kelib, sanoat ishlab chiqarishning jadallashuviga va keskin tarzda venchur kapitali hajmining oshishiga olib keldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot bo'yicha quyidagi xulosalar qilindi va taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Xizmatlar bozorida, hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish shart-sharoitlariga muvofiq sohada xo'jalik sub-yektlari rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda investitsion jarayonlarni jadallashti-rish maqsadida investitsion siyosatni shakllantirishda rivojlanishning muqobil yo'nalishlari ishlab chiqildi va xizmat ko'rsatish sohasining boshqa xo'jalik subyektlari yoki boshqa tarmoqlarning tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish samaradorligini oshirish mexanizmlari aniqlandi.

2. Hands-on management style – faol (amaliy) boshqaruv tizimi, usuli (boshqaruv uslubi va mexanizmlarida tizimli yondashuvga egaligi, aniq rejalar ishlab chiqish, nazorat qilish tizimi va shu kabilar bilan xarakterlanadi).

3. Xizmatlar bozorida hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish shart-sharoitlariga muvofiq sohada xo'jalik sub-yektlari rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish, investitsion jarayonlarni jadallashtirish lozim.

4. Xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning jahon tajribasini o'rganish va tahlil qilish orqali tadbirkorlik sektorining muhim va hal qiluvchi rolga ega ekanligi, milliy tizimlarning jadal rivojlanishini ta'minlash usullari tasniflandi.

5. Xizmat ko'rsatish sohasi xo'jalik subyektlariga jalb qilinayotgan turli shakllardagi xususiy investitsiyalarning qiyosiy samaradorligi tahlili asosida soha korxonalarida investitsiyalar samaradorligini oshirish shakllari va usullarini takomillashtirish bo'yicha takliflar berildi. Investitsiyalar samaradorligini baholash jarayonida muayyan usullar bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun loyiha samaradorligini baholash usul-lari modifikatsiyalandi. Yuqorida keltirilgan xulosalar bosqichma-bosqich, tizimli, dunyo tajribasidan kelib chiqib hal qilinsa, viloya-timoz ham respublika miqyosida iqtisodiyoti rivojlangan eng oldi viloyatlardan biri bo'la oladi deb bimalol ayta olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdugarimov B.A., Musayev B.Sh. Kommunal xizmatlarni tashkillashtirish aholiga qulayliklar yaratish omili. T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2007. – 28 B.
2. B.A.Abdugarimov va boshqalar. Korxonalar iqtisodiyoti (darslik).–T.: «Fan», 2005. –B. 241.
3. Ансоф И. Стратегическое управление: – М.: Экономика, 1989. 303 с.
4. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования инвестиций-М: Финансы и статистика,1999-144 с.
5. Vahobov A.V. Bozor munosabatlariga o'tish bosqichidagi ko'p ukladli iqtisodiyot va uning takroran hosil bo'lishi. –T.: «moliya», 2002. –335 b.
6. Вериян Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. –М.: Издательство « ЮНИТИ», 1997. –С.647.
7. Головина Л. А. Инвестиции: определение и оценка эффективности. – М.: МГИУ, 2001.- 233с.
8. Голубев А.А. Организация и стратегическое планирование деятельности корпорации. – СПб.: Изд-во «Нестор», 2001.
9. Доничев О.А., Волков Г.К. Формирование эффективной системы регулирования инвестиций в регионе.– СПб.: ИСЭП РАН, 1996.
10. Евменов А.Д. Проблемы реформирования механизма инвестирования в условиях переходной экономики. –СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 200.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>